

YOG'OCHNI ISSIQLIK BILAN ISHLOV BERISH USULLARINING SAMARADORLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7474020>

Qosbergenov N.N

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat unversiteti

Maqolada yog'och sifatini yaxshilash uchun yog'ochni termik ishlov berishdan foydalanish muhokama qilinadi. Tez ósadigan turlarning va qimmatbaho yog'och turlarining termovudlarini tahlil qilish amalga oshiriladi. Tez ósadigan turlarga yuqori iste'mol sifatlarini berish rejalashtirilgan va yangi, óziga xos xususiyatlarga ega bólgan materialning eksklyuzivligi qimmatbaho yog'och turlarida birinchi órinni egallaydi. Issiqlik bilan ishlov berish usullarini yaxshilaydi va yog'och mahsulotlari sanoati uchun kóplab potensial va jozibali yangi imkoniyatlarni ochadi.

Kalit sózlar: *yog'och, pilomateriallar, termodrevesina, ishlov berish, temperature*

So'nggi paytlarda issiqlik bilan ishlov berish orqali yog'och sifatini yaxshilashning ko'payishini kuzatish mumkin. Respublikamizdagi termal yog'och bozori (TMD) boshlang'ich bosqichida. Termal yog'och haqida gapirganda, ushbu mahsulotni ikkita tokchada joylashtirish maqsadga muvofiq ko'rinadi: birinchisi – tez o'sadigan yog'och turlaridan (qayin, archa, Aspen, qarag'ay, terak) tayyorlangan termal yog'och; ikkinchisi – qimmatbaho yog'och turlaridan (olxa, eman, kul, ba'zi tropik turlar) ishlab chiqarilgan termal yog'och va agar birinchisi tez o'sadigan zotlarga ularni qimmatbaho zotlarga yaqinlashtiradigan va ko'pincha ulardan oshib ketadigan yuqori iste'mol fazilatlarini berishni o'z ichiga olsa, ikkinchisi qimmat mahsulot bo'lib, unda yangi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan materialning ekskluzivligi birinchi o'rinda turadi (masalan, yaqinda yangi eman daraxti bo'yalgan parametrlarni oladi); ushbu toifa o'rtacha daromaddan ancha yuqori bo'lgan iste'molchilar uchun mo'ljallangan.

Shu munosabat bilan, o'zgartirilgan materialga va kerakli ishlov berish chuqurligiga qarab, Evropa standartlari termal yog'ochning uchta sinfini ajratib turadi:

1 Sinf	2 Sinf	3 Sinf
Qayta ishlash 190-210 °C harorat oralig'ida amalga oshiriladi.	Qayta ishlash harorati 210-230 °C. Qayta ishlash natijasida chirishga	Qayta ishlash 230 °C dan yuqori haroratlarda amalga oshiriladi.

<p>Materialning fizik xususiyatlarida sezilarli o'zgarishlar bo'lmaydi. Ushbu rejimning asosiy maqsadi yog'ochga ma'lum dekorativ xususiyatlarni berishdir: uning rangi qorayadi, jigarrang, qizg'ish yoki sarg'ish rangga ega bo'ladi. Shu tarzda ishlov berilgan yog'ochni issiqlik bilan ishlov berilmagan holatlarda ishlatish tavsiya etiladi.</p>	<p>qarshilik 3-4 baravar ko'payadi, ammo shu bilan birga moslashuvchanlik va elastiklik pasayadi. Bunday yog'ochdan yuqori sifatli yog'och, bog'dorchilik inshootlari, pardozlash panellari va pollar, uy va bog' mebellari, derazalar, eshiklar va boshqalar ishlab chiqariladi.</p>	<p>Bunday ishlov berish sinfiga ega bo'lgan termal yog'och, chirishga juda yuqori qarshilik zarur bo'lgan hollarda tavsiya etiladi. Masalan, derazalar, tashqi eshiklar, tashqi devor bezaklari, tashqi qavatlar, to'siqlar, o'yin maydonchalari inshootlari va boshqalarni ishlab chiqarish uchun.</p>
---	---	---

Qayta ishlash 230 °C dan yuqori haroratlarda amalga oshiriladi. Bunday ishlov berish sinfiga ega bo'lgan termal yog'och juda yuqori qarshilikga muhtoj bo'lgan hollarda tavsiya etiladi. Masalan, tashqi eshiklarning derazalarini, tashqi devor bezaklarini, tashqi qavatlarini, to'siqlarni, o'yin maydonchalarining tuzilmalarini va boshqalarni ishlab chiqarish uchun.

Bugungi kunda ishlab chiqaruvchilar ilmiy-tadqiqot ishlarida hamkorlik qilmoqdalar, ayniqsa yuqori haroratli yog'ochni qayta ishlash sifatini tekshirish va tasniflashga qaratilgan.

Finlyandiya ishlov berish usuli uchun ishlatiladigan issiqlik bilan ishlov berish jarayoni uch xil bosqichga bo'linishi mumkin:

<p>1.Haroratning ko'tarilish davri - oldindan isitiladi (100°C gacha), + issiq haroratda quritish (agar kerak bo'lsa 100-150°C) + haroratning ko'tarilish davri (150 °C va undan yuqori) 48 soatgacha;</p>	<p>2.Haqiqiy issiqlik bilan ishlov berish (150-240°C orasidagi doimiy harorat) 0,5-4 soat ;</p>	<p>Sovutish 24 soatgacha barqarorlashtirish;</p>
--	---	--

Ko'tarilish harorati davrida kameraning harorati haqiqiy issiqlik bilan ishlov berish sodir bo'ladigan haroratga ko'tariladi. Agar issiqlik bilan ishlov berishdan oldin materialning namligi juda yuqori bo'lsa ($>10\%$), bu bo'lak va rang farqlariga olib kelishi mumkin. Quritish davri haroratning ko'tarilish davri bilan birlashtirilishi mumkin. Haroratni oshirish davri 48 soatgacha bo'lishi mumkin.

Issiqlik bilan ishlov berish uchun ishlatiladigan harorat 150°C dan 240°C gacha va haqiqiy ishlov berish jarayonida pechning harorati doimiy bo'lib qoladi. Issiqlik bilan ishlov berishda vaqt va harorat yog'och sifatiga ta'sir qiladi. Haqiqiy issiqlik bilan ishlov berish 0,5 soatdan 4 soatgacha davom etadi.

Sovutish va barqarorlashtirish jarayonida harorat normal holatga qaytadi. Sovutish va barqarorlashtirish taxminan 24 soat davom etadi. Bu davrlar davomida agar harorat farqi katta bo'lsa, yog'och sifati yomonlashadi. Bundan tashqari, butun ishlov berish paytida pechda suv bug'ini iste'mol qilish muhimdir. Suv bug'i yog'och sifatiga ta'sir qiladi va u ham materialni yonishdan saqlaydigan himoya muhiti vazifasini bajaradi.

Issiqlik bilan ishlov berilgan yog'ochning ta'siri. Issiqlik bilan ishlov berish jarayonida yog'och xususiyatlarining o'zgarishi darajasi quyidagilarga bog'liq: haqiqiy issiqlik bilan ishlov berish davrining maksimal harorati va maksimal uzunligi; harorat gradienti; to'liq issiqlik bilan ishlov berishning maksimal uzunligi; suv bug'idan foydalanish va miqdori; haqiqiy issiqlik bilan ishlov berishdan oldin pechni quritish jarayoni; tosh va uning xususiyatlari.

Yaxshilangan xususiyatlar yog'och mahsulotlari sanoatida yog'och uchun ko'plab potentsial va jozibali yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Bundan tashqari, tijorat qiymati bo'lmagan yog'och turlari uchun yangi foydalanish ham topildi.

Xulosa

Materiallar sifatini yaxshilash uchun issiqlik bilan ishlov berishdan foydalanish yog'ochning yuqori fizik-mexanik va ishlash xususiyatlariga ta'sir qiladi. Bu yog'ochni qo'llash sohasini kengaytirish; ishlov berilmagan yog'och bilan birgalikda ishlatiladigan himoya vositalarini tejash; hech qanday majburiy shartlarsiz yog'och mahsulotlari uchun uzoq muddatli kafolatlar berish imkoniyati; estetik ko'rinish. Issiqlik bilan ishlov berilgan yog'ochni saqlashning eng yaxshi natijasiga maxsus himoya birikmalaridan foydalanish orqali erishish mumkin.

Termal yog'ochni qo'llash sohasining kengligini ta'kidlash kerak, bu materialning uchta asosiy xususiyati bilan bog'liq: chidamlilik, past gigroskopiklik

va o'lchovli barqarorlik, bu ba'zi sohalarda bir nechta yoki barcha sanab o'tilgan xususiyatlarning kombinatsiyasi noyob bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Akishenkov S. I. yog'ochni quritish paytida deformatsiya va yorilish. Yog'ochni qayta ishlash sanoatining texnologiyasi va uskunalari: universitetlararo.sat.ilmiy.tr. Lta, 1989 yil.Ананьин П.И., Петри В.Н. Высокотемпературная сушка древесины.-М.: Гослесбумизат, 1963.

2. Axmetova D. A., Timerbaev N. F., Grachev A. N. Yog'ochni yoqish jarayoni parametrlarini o'rganish uchun eksperimental o'rnatish / / "Issiqlik va massa almashinuvi jarayonlarini jadallashtirish, sanoat xavfsizligi va ekologiya" Butunrossiya talabalar ilmiy-texnik konferentsiyasining tezislari-Qozon, 2005. Gorenje, 1995.71-bet.

3. Axmetova D. A., Safin R. R., Ziatdinova D. F., Timerbaev N. F. Issiqlik bilan ishlov berishning yog'ochning sorbsiya xususiyatlariga ta'siri / / "O'rmon kompleksini rivojlantirishning dolzarb muammolari" xalqaro ilmiy-texnik konferentsiyasi materiallari-Vologda: Vogtu, 2008.

4. Axmetova D. A., Safin R. R., Ziatdinova D. F., Mustafin Z. R. issiqlik bilan ishlov berishning yog'och mahsulotlarining ishlash xususiyatlariga ta'siri // "O'rmon kompleksini rivojlantirishning dolzarb muammolari" Xalqaro ilmiy-texnik konferentsiyasi materiallari-Vologda: Vogtu, 2008.

5. Belyankin F. P. Yog'och konstruksiyalarni chegara holatlari bo'yicha hisoblash usuli va yog'ochning uzoq muddatli qarshiligini o'rganish vazifalari. // Yog'och kuchi nazariyasi bo'yicha uchrashuvning tezislari. Vniito quruvchilar, 1952 yil.

6. Yu. A., Yermilov A. N. va boshqalar. Yog'ochni quritish uchun har xil turdagi qurilmalarni qiyosiy tahlil qilish. // Yog'ochni qayta ishlash. Prom-t.-1994.

7. Bogdanov E. S. Yog'ochni quritish jarayonlarini avtomatlashtirish.-M.: O'rmon sanoati, 1979 yil.

8. Bivshix M. D. Yog'ochning harorati va namligining uning elastik-plastik xususiyatlariga ta'siridan foydalanish. TSNIIMOD, 1958 yil.

9. Gey N. N. Yog'ochni quritish jarayoniga havo tezligining ta'siri. Diss. ... kand. texnik. fanlar. Kiev, 1950 yil.

10. GOST 16483.0-78 "Yog'och. Sinov usullari. Umumiy talablar".

11. <http://mainstro.ru/termomodificirovannaya-drevesina/>.